

ANALYSIS OF THEORETICAL MATERIAL IN A 6TH GRADE LITERATURE TEXTBOOK WITH RUSSIAN AS THE LANGUAGE OF INSTRUCTION

Khayitov Mamasoli Mamasharipovich,
Head of the Department of Russian Language and
Literature at NamSU solijonsharif@gmail.com

Abstract: this article is devoted to the analysis of the textbook of literature of the 6th grade of schools with the Russian language of instruction, a detailed analysis of theoretical and literary concepts and the structure of the textbook's educational material is made, the ways of presenting literary terms are indicated, their importance in the development of educational material is noted.

Keywords: school curriculum, educational materials, theoretical materials, mastering, literary development, definition

АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В УЧЕБНИКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 6 КЛАССА С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Заведующий кафедрой русского языка и
литературы НамГУ *Хайитов Мамасоли*
Мамашарипович solijonsharif@gmail.com

Аннотация: данная статья посвящена анализу учебника литературы 6 класса школ с русским языком обучения, сделан подробный анализ теоретико-литературных понятий и структура учебного материала учебника, указаны способы подачи литературных терминов, отмечено их значение в освоении учебного материала

Ключевые слова: школьная программа, учебные материалы, теоретические материалы, освоение, литературное развитие, определение.

Литература в школе играет важную роль и имеет несколько целей и задач:

- Литературное обучение помогает учащимся развивать навыки анализа текстов, понимания смысла произведений и критического мышления. - Изучение литературы позволяет ученикам познакомиться с разными эпохами, жанрами и авторами, что обогащает их знания о мире и расширяет их культурный кругозор. - Чтение и анализ произведений способствуют развитию воображения и творческого потенциала учащихся, развивается компетенция творческого мышления

Этапы изучения литературы в школе:

- В начальных классах формируется читательская восприимчивость начальные теоретические знания.
- В V-VII классах постепенно происходит ввод в мир художественного произведения, развитие читательских навыков. - В старших классах ученики переходят на изучение на историко-литературной основе, понимание роли литературы в обществе и становлении личности. Литература помогает ученикам не только понимать мир, но и развивать свою личность через художественные произведения. [1.3]

Учебник литературы для 6 класса школ с русским языком обучения (авторы С.Э.Камилова и А.Н.Ротанов 2022 года издания) составлен по традиционной форме учебников, которые рекомендованы министерством народного образования Республики Узбекистан. Учебник разделён на тематические разделы и каждый из них содержит художественные тексты в

соответствие своему названию: «Уроки каждого дня», «Волшебный мир слов», «Мир фантастики и приключений» и «Красочный мир чувств». Сначала представлена небольшая вводная часть под названием «О роли литературы в жизни человека» в которой авторы привели аргументы о значении литературы в нашей жизни. Эти доводы Сергея Зенкина подчеркивают, как литература может обогащать нашу жизнь, делая нас более внимательными, критически мыслящими и эмоционально развитыми людьми. [2, 4] Литература не просто предлагает побег от реальности или источник развлечения, она служит мощным инструментом для личностного роста и развития, предоставляя глубокие знания о человеческой природе, обществе и истории. Эти уроки, полученные через страницы книг, могут быть применены в повседневной жизни, помогая нам делать осознанный выбор и находить пути к более полноценной и осмысленной жизни. Большое внимание преподаванию теории литературы в школе уделяла М.А.Рыбникова: "Через литературу, изучая ее теоретически, мы воздействуем не только на логические особенности ученика, мы влияем на его чувства, на волю, на сознание в целом. Средствами теории литературы мы вводим школьника в культуру чтения и в культуру словесного творчества одновременно".[3.178]

Раздел «Язык художественной литературы» где авторы поясняют важность языка художественной литературе и различные способы его использования писателями для передачи разнообразных образов и ситуаций. Они также обращают внимание на архаизмы, историзмы, художественные тропы и термины как средства языка, используемые для создания более ярких и правдивых образов и сцен в литературных произведениях.

Автографический рассказ В.Астафьева "Конь с розовой гривой" из повести "Последний поклон" описывает его детство и воспоминания о

бабушке, которая играла важную роль в его жизни, воспитывая его честностью и добротой. Розовый пряник в рассказе стал символом доброты и любви, которые остаются важными ценностями на протяжении всей жизни. Кроме теоретических понятий школьникам даются определения многих диалектизмов и просторечных слов, что способствует расширению словарного запаса и кругозора. Например: *Тусок – берестяная корзина с крышкой, Шаньга – круглый пирожок, похожий на ватрушку, с начинкой из картофеля или творога, смешанными со сметаной*

Как отмечено нами, в учебник включены произведения не только русской но и узбекской и зарубежной литературы, что делает его интересным и разносторонним. Отрывок из повести “Сказки о былом” знаменитого узбекского писателя Абдуллы Каххара яркий тому пример. Знакомясь с интересным рассказом, ученики могут освоить несколько литературных понятий, которые применены в заглавиях: «сказка» «пословица» и новых слов, названий предметов национального быта.

Творчество Валентина Распутина и отрывок из знаменитого рассказа «Уроки французского» выступает как материал для очередной темы. Как теоретический материал здесь выступают понятия «направление литературы» «реализм» и «деревенская проза» Конечно же стоит отметить большую воспитательную силу этого рассказа.

Материалом для следующей темы выбрано творчество знаменитого узбекского поэта, прозаика и публициста Гафура Гуляма и отрывок из его повести «Озорник». Ученики знакомятся с понятиями «анекдот» «гипербола», «юмор», «сатира» и «устное народное творчество». Очередной замечательный писатель 20 века Фазиль Искандер выбран следующим автором в учебнике. Знакомясь с отрывком из произведения «Детство Чика»

школьникам предстоит знакомство с понятиями: «прозаик», «эссеист», «сатирик», «фразеологизм».

Рассказ «Мороженое» известного узбекского писателя Адыла Якубова выбран материалом для следующей темы. Новым теоретическим понятием для школьников на этом уроке выступает «автобиографическое произведение», также дети знакомятся такими понятиями «враг народа» и «сталинские репрессии», что служит расширению кругозора и словарного запаса.

При выборе темы для урока авторы учебника допустили небольшую невнимательность, так как творчество Юрия Яковлева представлено и в 5 классе, и в 6, причем одним и тем же рассказом «Рыцарь Вася». После рассказа, в качестве самостоятельной работы даны аналитическая работа, что способствует развитию способностей самостоятельного суждения учеников.

Стремясь сделать учебник интересным, авторы удачно включили в него творчество писателей из разных стран. Одним из которых является американская писательница, иллюстратор Луис Фитцью, автор нашумевшего романа «Шпионка Гарриет» Школьники знакомятся с литературными понятиями «детективный жанр» «сюжет»

Творчество знаменитого узбекского писателя Уткура Хашимова и отрывок из его повести «Дела земные» выбрано материалом для последующей темы. Во введении встречается литературный термин «дастан», и в сносках авторы дали определение дастана: *Дастан – эпическое (от слова «эпос» – род литературы, описывающий легенды, былины, сказания) произведение в фольклоре или литературе Востока.* Удачным решением можно назвать приведенный Практикум по разделу «Уроки каждого дня», где ученикам предлагаются разные задания, выполнения которых требует повторения и освоения теоретических понятий.

Следующий большой раздел учебника называется «Волшебный мир слов» и начинается с теоретического материала «Народные песни». Для изучения предлагаются песня Виктора Бокова «Оренбургский пуховый платок» и узбекская народная песня «Лето». Для работы над содержанием этих произведений предложена «Аналитическая работа», при решении которой школьникам приходится вспомнить литературные термины.

Изучение творчества великого Алишера Навои даёт возможность освоения таких понятий, как *дастан, поэма, газель, рубаи и рифма*. Но главным и важным понятием из творчества поэта можно считать Хамсу, пятерицу, и здесь учитель дополняет знания школьников, полученные на уроках узбекской литературы, прослеживается межпредметная связь. Для закрепления темы даётся задания творческого характера, создание двустишия с предложенными словами, что способствует развитию творческих навыков.

Творчество Льва Николаевича Толстого предложено в качестве очередной темы учебника, кроме уже известных литературоведческих терминов здесь мы встречаем термин *быль- краткий устный рассказ о происшествии, которое якобы имело место в действительности*. [3,35] Небольшой рассказ-быль Толстого «Филипок», который имеет большое воспитательное значение для школьников.

Очередная тема в учебнике-творчество известного узбекского поэта просветителя Аваза Утара которая предлагает школьникам следующие термины восточной поэзии: *Диван – сборник небольших стихотворений. Газель – вид маленького стихотворения на Востоке. Мухаммас – вид стихотворения, каждая строфа которого состоит из пяти строк: первые три принадлежат автору произведения, а последние две – цитата из какого-*

*либо стихотворения [4,106] Творчество великого русского баснописца Ивана Крылова даёт возможность поближе ознакомиться с терминами *басня, крылатая фраза, мораль и фразеологизм.**

Изучая творчество американского поэта 20 столетия Лэнгстона Хьюза, учителю надо обратить внимание на межпредметные связи между литературой и музыкальным искусством. Творчество поэта тесно связано с джазом, драмой и кино. Практические задания к рассказу способствуют развитию аналитического мышления. Есть жанры литературы, которые всегда интересны для детей, это приключения и научная фантастика. Предложенный отрывок из романа «Пятнадцатилетний капитан» известного французского писателя-фантаста Жюль Верна, безусловно заинтересует школьников. Кроме литературоведческих произведение содержит множество научных, географических и морских терминов, что делает его особенно интересным с точки зрения познавательной функции литературы. Служа, по выражению Чернышевского, «учебником жизни», так или иначе объясняя жизнь, литературное произведение выполняет познавательную или гносеологическую функцию.[5, 1]

Кроме Жюль Верна, в раздел «Мир фантастики и приключений» включены: сказка Владимира Одоевского «Городок в табакерке», отрывок из повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед», рассказ Рея Бредбери «Улыбка», детективный рассказ Артура Конана Дойла «Союз рыжих», рассказ английского писателя современности Дрэмота О Лири «Великий побег». В конце раздела дан практикум с заданиями и вопросами направленных на закрепления полученных знаний.

Последний тематический раздел в учебнике называется «Красочный мир чувств» и призван воспитать у школьников чувство прекрасного.

Начинается раздел с теоретического материала «Понятие о символе». *В науке о литературе под символом понимают слова, предметы, действия, которые условно подразумевают какое-либо явление. Например, белый цвет – символ чистоты, голубь – символ мира, роза – символ женской красоты.* [6,179] Сказка «Счастливый принц» английского писателя Оскара Уайльда -первая тема этого раздела показывает силу доброты и насколько важно совпадение внутренней и внешней красоты у людей. Также раздел содержит стихотворение узбекского поэта Амана Матчана «Микеланджело», сказка русского писателя Евгения Клюева «Сказки на всякий случай», Стихотворения народного поэта Каракалпакстана Ибрагима Юсупова «Саксаул» и «Арба славы», сказка русского детского писателя Григория Остера «Котенок по имени Гав», рассказ Виктора Драгунского «Тайное становится явным», стихотворения узбекского поэта Азима Суюна «Мой дед дехканин» и «Забытые языки» и отрывок из романа узбекского писателя Рахмата Файзи «Его величество человек». Все приведенные произведения по тематике и идейному содержанию совпадают с названием раздела, в них воспеваются прекрасные чувства человеческой души.

В заключении сделанного анализа учебника литературы, можно сказать, что терминологическое составляющее учебного материала достаточно богатое и служит для полноценного литературного развития школьников.

Использованная литература

1. Литература как учебный предмет в школе. Сафронова И.В. 2021. multiurok.ru ст.3
2. Учебник литературы для 6 класса школ общего среднего образования с русским языком обучения С. Э. Камилова, А. Н. Ротанов Ташкент 2022

3. "Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. М., Учпедгиз, 1963, с.178.
4. Словарь литературоведческих терминов Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев Москва «Просвещение» 1974
5. Учебник литературы для 6 класса школ общего среднего образования с русским языком обучения С. Э. Камилова, А. Н. Ротанов Ташкент 2022
6. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. - М., 1998г.
7. Учебник литературы для 6 класса школ общего среднего образования с русским языком обучения С. Э. Камилова, А. Н. Ротанов Ташкент 2022

Used literature

1. Literature as an academic subject in school. Safronova I.V. 2021. multiurok.ru V.3
2. Textbook of literature for the 6th grade of general secondary schools with Russian as the language of instruction S. E. Kamilova, A. N. Rotanov Tashkent 2022
3. "Rybnikova M.A. Essays on the methodology of literary reading. M., Uchpedgiz, 1963, p.178.
4. Dictionary of literary terms L. I. Timofeev and S. V. Turaev Moscow "Enlightenment" 1974
5. Textbook of literature for the 6th grade of general secondary schools with Russian as the language of instruction S. E. Kamilova, A. N. Rotanov Tashkent 2022
6. Yesin A.B. Principles and techniques of literary work analysis. Moscow, 1998.
7. Textbook of literature for 6th grade schools of general secondary education with Russian language of instruction S. E. Kamilova, A. N. Rotanov Tashkent 2022